

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Jumayeva Munisa Gulyamovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA INTERFAOL DARS O'TISHNI TASHKIL ETISHNING SAMARADORLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY